

DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA HIPOMIMIA NA DOENÇA DE PARKINSON UTILIZANDO OPENFACER

Maria Olivia Domingos Rezio
Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9240-523X

Ariana Moura Cabral
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9804-353X

Pedro Henrique Bernardes Caetano
Milken
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-9801-7086

Thiago Leite Beaini
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0034-624X

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo - Este estudo integra o projeto "Parkinson Brasil", que visa coletar dados de pacientes com doença de Parkinson (DP) em todo o território brasileiro, para a criação de um banco de dados nacional, aberto e gratuito que servirá como base para estudos e pesquisas futuras. A hipomímia, um dos principais sintomas da DP, caracterizada pela redução da expressão facial espontânea, é um sintoma chave para estudos sobre a doença, pois se manifesta de forma precoce, comprometendo significativamente a comunicação e as relações sociais do paciente. Neste contexto, o presente estudo propõe uma metodologia para a avaliação da DP, mediante a gravação de vídeos em que o paciente é solicitado a realizar determinadas expressões, a fim de quantificar a mobilidade facial, utilizando as unidades de ação (AUs) da Facial Action Coding System (FACS) com o auxílio software OpenFace, por meio do pacote OpenFaceR no ambiente R. A metodologia proposta mostrou-se capaz de quantificar objetivamente a hipomímia, possibilitando a análise de expressões faciais específicas.

Palavras-Chave - Análise Facial, Doença de Parkinson, Expressões Faciais, Hipomímia, OpenFace, OpenFaceR, Unidades de Ação

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR QUANTITATIVE ASSESSMENT OF HYPOMIMIA IN PARKINSON'S DISEASE USING OPENFACER

Abstract - This study is part of the "Parkinson Brasil" project, which aims to collect data from patients with Parkinson's disease (PD) across Brazil to create a national, open, and free database that will serve as a foundation for future studies and research. Hypomímia, one of the main symptoms of PD, characterized by the reduction of

spontaneous facial expression, is a key symptom for studies on the disease, as it appears early and significantly impairs the patient's communication and social relationships. In this context, the present study proposes a methodology for evaluating PD through the recording of videos in which the patient is asked to perform certain expressions in order to quantify facial mobility, using the action units (AUs) of the Facial Action Coding System (FACS) with the assistance of OpenFace software, through the OpenFaceR package in the R environment. The proposed methodology proved capable of objectively quantifying hypomímia, enabling the analysis of specific facial expressions.

Keywords - Facial Analysis, Facial Expressions, Hypomímia, OpenFace, OpenFaceR, Parkinson's Disease, Action Units

I. INTRODUÇÃO

As expressões faciais desempenham um papel fundamental na comunicação do estado emocional. Esse processo é composto pela "expressão", onde um conjunto específico de características é produzido, e a "percepção" por meio da qual um observador recebe essas características e pode inferir o estado emocional de uma pessoa [1], [2]. No entanto, a máscara expressiva, a redução da espontaneidade, intensidade e fluidez da expressão facial, corporal e vocal compromete a interação interpessoal e a qualidade de vida [3]. Nas relações humanas, as emoções possuem um papel preponderante durante todas as etapas do ciclo vital. Pessoas capazes de compreender suas emoções bem como as dos outros ao seu redor tendem a conseguir uma melhor qualidade de vida e melhores interações sociais [4].

Dentre as doenças neurodegenerativas advindas com o

avanço da idade, a doença de Parkinson (DP) só é menos incidente que o Alzheimer. A DP afeta de 2% a 3% da população acima dos 65 anos [5]. Seus sinais e sintomas motores típicos incluem bradicinesia, tremor, instabilidade postural e rigidez [6]. No curso da doença, uma das características clínicas mais marcantes é a hipomímia, isto é, a redução ou perda dos movimentos faciais espontâneos e da expressão facial emocional [7], fazendo com que a face assumam um aspecto de máscara.

Entre os principais sinais da hipomímia estão o aumento das distâncias palpebrais em conjunto com uma taxa de piscar reduzida, o que resulta em uma expressão fixa. Bem como, é comum o achatamento das dobras nasolabiais e a separação involuntária dos lábios, causando a abertura da boca [2], [7]. A perda da expressão facial na DP pode dificultar o sorriso espontâneo, incluindo uma redução da frequência e do grau de abertura da boca durante o sorriso [7]. A hipomímia geralmente se manifesta precocemente no curso da doença [7] e, portanto, sua identificação pode contribuir para um melhor prognóstico. Um diagnóstico precoce viabiliza o início antecipado do tratamento, auxiliando na escolha de tratamentos mais eficazes para cada paciente, além de ser uma ferramenta útil para avaliação de tratamentos e progressão da doença.

A implementação de métodos automáticos para reconhecimento de expressões faciais é um campo ainda pouco explorado em pacientes com DP que apresentam hipomímia, apesar de avanços significativos na computação [2]. Neste contexto, o surgimento de softwares, como OpenFace que utilizam de *landmarks* (marcadores de pontos de referências faciais), AUs (*Action Units*) e *Gaze tracking* (movimento ocular), destacam-se como ferramentas importantes em diversas áreas que envolvem a análise facial e podem contribuir com avanços no estudo da hipomímia em pacientes com DP. O OpenFace é uma ferramenta útil em termos de visão computacional, aprendizado de máquina (*machine learning*) e computação afetiva, impulsionando pesquisas na análise e compreensão do comportamento facial [8].

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma metodologia para avaliação da hipomímia em pacientes com a doença de Parkinson dentro do projeto "Parkinson Brasil", utilizando-se das Unidades de Ação, por meio de revisão de literatura e experimento.

II. METODOLOGIA

Este estudo integra o projeto "Parkinson Brasil", uma iniciativa que visa coletar dados de pacientes com DP em todo o Brasil, para a criação de um banco de dados nacional, aberto e gratuito, que servirá como base para futuras pesquisas. Realizado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e autorizado pelo Comitê de Ética sob o número 81274724.0.0000.5152.

A metodologia se estruturou por meio de uma revisão de literatura existente sobre a hipomímia na doença de Parkinson e o uso de ferramentas automatizadas, complementada por

testes práticos para verificar sua aplicabilidade e praticidade. A partir dessa revisão teórica, foram delineados os principais elementos metodológicos para a análise quantitativa da hipomímia, a qual será aplicada posteriormente a um conjunto de vídeos de pacientes. A busca bibliográfica foi orientada por palavras-chave como "Doença de Parkinson," "hipomímia," "expressões faciais," "OpenFace" e "Action Units (AUs)."

O *Facial Action Coding Systems* (FACS) foi derivado de uma análise da base anatômica do movimento facial e pode ser usado para descrever qualquer movimento facial, observado em várias mídias, em termos de unidades de ação baseadas em anatomia. O FACS descreve cada expressão facial humana por uma ou mais Unidades de Ação [9].

As expressões, com suas respectivas unidades de ação, que foram observadas são: (i) cara de surpresa (AU1 - levantar as sobrancelhas); (ii) sorriso largo (AU12 - sorrir ou AU13 - encher a bochecha); (iii) levantar o queixo/cara de emburrado (AU17 - levantar o queixo ou AU15 - depressor do ângulo da boca); (iv) focar o olhar (AU6 - levantar as bochechas, AU7 - apertar a pálpebra ou AU4 - franzir a sobrancelha); e (v) enrugar o nariz/sentir cheiro ruim (AU9 - enrugar o nariz, AU10 - levantar lábio superior). A Figura 1 ilustra as expressões que foram avaliadas a partir da escala de intensidade do OpenFaceR.

Figura 1: *The emotional expressions of the RAFD open access database* [10] (banco de dados de acesso livre): a) Cara de surpresa b) Sorriso largo c) Levantar o queixo/ Cara de emburrado d) Focar o olhar e) Enrugar o nariz/sentir cheiro ruim

A. Captura de vídeo

A obtenção das imagens compreende uma etapa crítica que pode ser dividida nas seguintes situações: controladas, semi-controladas e não controladas [11]. Devido a importância de se obter imagens com a melhor qualidade e mais padronizada possível, imagens com ambientes controlados são as mais ideais. O cenário controlado é aquele em que todas as variáveis podem ser ajustadas. Isso inclui a captura de imagem e o ambiente fotográfico (posição da câmera, iluminação, distância e fundo). Nessas condições, a pose e o posicionamento do indivíduo são cruciais e devem ser

ajustados. O sujeito deve ser direcionado ou posicionado em relação ao equipamento em um ambiente organizado para fornecer iluminação ideal [11]. A Figura 2 apresenta um esquema de um cenário controlado.

Figura 2: Esquema de cenário controlado e paciente bem posicionado de frente a câmera.

Nesse contexto, um fundo fotográfico beneficia a captura, proporcionando destaque ao indivíduo. Tal plano deve ser preferencialmente de uma única cor e preencher totalmente a imagem da câmera. Deve-se garantir luz adequada e uniforme, iluminando tanto o sujeito quanto o fundo fotográfico. As imagens devem ser obtidas com o indivíduo de frente para a câmera, com os olhos nivelados horizontalmente, o queixo não deve estar levantado ou abaixado e as orelhas devem estar visíveis [11]. Veja um exemplo de um bom enquadramento na Figura 3. O enquadramento adequado do participante é crucial para o sucesso da avaliação.

Figura 3: Posicionamento e proporção ideal de enquadramento do indivíduo no registro fotográfico (Adaptado de FISWG24) [10], [11].

O participante deve estar em repouso em uma cadeira, de frente para a câmera ou celular que será usado para filmagem. O equipamento deve estar na horizontal e fixo em um local adequado, com uma angulação de aproximadamente 90° em relação ao solo. A posição da câmera deve estar paralela ao

participante e na altura dos seus olhos. Um enquadramento adequado do participante é crucial para o sucesso da avaliação.

O equipamento de filmagem, seja uma câmera ou celular, não deve ser movimentado durante as gravações. É importante que ele seja apoiado de forma estável em um local adequado, como mesas ou bancos, utilizando um suporte de mesa para o aparelho. Esse suporte pode ser improvisado ou próprio para o propósito como na Figura 4 (a), preferencialmente ajustável para garantir o melhor ângulo de visão. Outra opção é o uso de um tripé com ajuste de altura específico para celular e/ou câmera também mostrado na Figura 4 (b), proporcionando estabilidade adicional durante a gravação.

Figura 4: Suportes próprios para gravação: a) Suporte de mesa; b) Suporte tipo tripé.

A tarefa será explicada ao participante e, em seguida, o pesquisador irá demonstrar as expressões faciais para que o participante possa visualizá-las e compreendê-las, a fim de reproduzi-las corretamente posteriormente. Cada expressão será executada, em máxima amplitude, dez vezes. Os movimentos serão executados: Levantar a sobrancelha (cara de surpresa) - Sorrir (fazer sorriso largo) - Levantar o queixo (fazer cara de emburrado) - Focar o olhar (fechar os olhos, sem apertar, visando a acuidade visual) - Enrugar o nariz (sentir cheiro ruim), sendo que haverá uma pausa de 20 a 30 segundos entre cada série. Os comandos devem ser executados de forma que o participante possa realizar a atividade na velocidade que seja o mais confortável para ele e na amplitude máxima possível.

B. *OpenFaceR - Processamento das capturas*

O OpenFace (Baltrusaitis et al., Cambridge, Reino Unido, 2018), versão 2.2.0, é um software de código aberto que analisa o comportamento facial a partir de vídeos, detectando marcos faciais, pose da cabeça, direção do olhar e AUs. Ele fornece medidas quantitativas de intensidade e presença de AUs, permitindo análises detalhadas de expressões faciais [8].

O *Facial Action Coding System* (FACS), desenvolvido por Ekman, descreve as expressões faciais por meio de unidades de ação, que representam a contração de músculos faciais

específicos, sendo que a combinação de AUs permite identificar uma ampla gama de expressões, incluindo as seis emoções básicas: felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo [12].

O OpenFace faz uso de uma abordagem de vetor de suporte de *kernel* linear para descrever 18 AUs [8], [13] (por exemplo, movimento do extrator de canto labial, o músculo que usamos para sorrir). Para cada UA, estima-se sua intensidade (por exemplo, um número entre 0 e 1 descrevendo o quanto o extrator de canto labial está contraído) e sua presença (por exemplo, se o movimento do extrator de canto labial é grande o suficiente para ser observado como um sorriso) [13].

Entretanto, o OpenFace é uma ferramenta de difícil utilização para maioria dos cientistas sociais, por demandar treinamento específico para lidar com a análise de dados temporais e testar hipóteses sobre estatísticas resumidas (por exemplo, frequência ou média e desvio padrão) de expressões faciais por pessoa (em um design entre sujeitos) ou por pessoa em cada condição (em um design dentro dos sujeitos) [13]. Outro fator que dificulta a sua utilização a alguns cientistas é a necessidade de conhecimento e utilização de alguns softwares ou linguagens consideradas complexas, como o JavaScript. Neste contexto, Devid Cannata et. al. desenvolveram uma ferramenta chamada OpenFaceR (Cannata, Redfern, & O’Hora, National University of Ireland Galway, Galway, Irlanda, 2020), que permite o uso da ferramenta OpenFace por meio da linguagem R versão 4.3.1 (R Core Team, Viena, Áustria, 2023), uma linguagem de programação amplamente utilizada para estatística, análise e visualização de dados. Desta forma, o OpenFaceR é uma interface em R para o OpenFace e auxilia os cientistas sociais por meio de um fluxo de análise que compreende desde a análise de vídeos até a consolidação de um conjunto organizado de dados [13].

O OpenFaceR é um pacote R que emprega muitas funções do ecossistema *tidyverse*, o qual contempla vários pacotes voltados para ciência de dados. Portanto, inclui funções para a manipulação, importação, organização e visualização de dados. Assim, o OpenFaceR utiliza e estende as principais funções do pacote *dplyr*, como funções que permitem adicionar variáveis (*mutate*), filtrar observações (*filter*), selecionar variáveis (*select*) e resumir valores (*summarise*). Além disso, permite empregar o operador *pipe* (`%>%`) do pacote *magrittr*, o qual permite encadear funções de forma mais legível e intuitiva, passando o resultado de uma expressão diretamente como argumento para a próxima.

O fluxo de trabalho do OpenFaceR foi projetado para extrair, de vídeos, um conjunto de dados organizado. Ao utilizar o OpenFaceR, os dados extraídos são organizados, de forma tabular, como *tibbles*, uma versão moderna do *data.frame* no R [13].

Para utilizar o OpenFaceR, é necessário ter o interpretador da linguagem R, a interface de desenvolvimento RStudio e o software OpenFace instalados no computador. O OpenFace é implementado em python e pyTorch e pode ser instalado em vários sistemas operacionais. As instruções detalhadas, para a instalação no Linux e MacOSX, são fornecidas em <https://cmusatyalab.github.io/openface/setup/>. As instruções para a instalação no Windows são fornecidas em

<https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace/wiki/Windows-Installation>.

Uma vez que os softwares estão instalados e o ambiente de trabalho está configurado, é necessário instalar o pacote OpenFaceR, o qual está disponível no GitHub (<https://github.com/davidecan/natanuig/>) e pode ser instalado no R usando o pacote *devtools*. Além disso, é necessário ter as dependências instaladas, as quais incluem os pacotes *tidyverse*, *pracma* e *devtools* [13].

C. Extrair os dados de vídeos em arquivos CSV

A primeira etapa da análise é processar os arquivos de vídeo usando o OpenFace. Para auxiliar este processamento, é possível usar a função *get_commands()* para obter os comandos e parâmetros para executar o OpenFace em um único vídeo ou em um conjunto de vídeos presentes em um diretório. Depois que o usuário executa esta função, ele pode copiar e colar a saída da função na linha de comando para iniciar as análises [13]. Uma vez feito o processamento, serão gerados arquivos de texto (no formato CSV) contendo os dados do vídeo.

D. Importar os arquivos CSVs para análise

No R, estes arquivos gerados podem ser importados pela função *read_faces_csv()*. Os dados serão organizados em um objeto, próprio do pacote OpenFaceR, da classe *faces* [13].

E. Filtragem

Muitas vezes, é necessário filtrar certos rostos ou condições devido a erros na extração de dados, baixa confiabilidade, entre outros. A função *filter_faces()* permite que o usuário filtre todos os *tibbles* de um vídeo contendo algum rosto. Quando a extração de dados é feita de forma confiável para cada quadro do vídeo, uma mensagem de sucesso (*sucess*) é obtida.

Também é possível padronizar os parâmetros de extração dos vídeos por filtragem. Por exemplo, para padronizar a duração dos vídeos que serão analisados, pode-se filtrar os carimbos de data/hora, restringindo-os a valores mínimos e máximos. Assim, é possível que o pesquisador padronize a duração dos dados dos vídeos, pois o tempo também pode influenciar na representação de sorrisos e atividades faciais.

É possível, portanto, usar *filter_face(timestamp < 180)* para obter apenas os dados dos primeiros 3 minutos de cada vídeo. O resultado pode ser armazenado em um novo objeto do tipo *faces* ou, usando o operador *pipe*, etapas subsequentes podem ser encadeadas para gerar um *data.frame* organizado [13].

F. Filtragem de expressões faciais

Após a função *extract_facial_expressions* processar cada *frame*, filtrando apenas os quadros bem-sucedidos (*success == 1*) do *data.frame* resultante da extração do arquivo *csv*, a

próxima etapa é extrair valores das AUs correspondentes a movimentos como AU1 - Levantar as sobrancelhas, AU12 - Sorrir, AU13 - Encher a bochecha, AU17 - Levantar o queixo, AU15 - Depressor do ângulo da boca, AU6- Levantar as bochechas, AU7 - Apertar a pálpebra, AU4 - Franzir a sobrancelha, AU9 - enrugar o nariz e AU10 - Levantar lábio superior, criando um novo dataframe com esses dados. Em seguida, esse dataframe consolidado é submetido a filtros adicionais através da função *filter_by_activation*, que seleciona apenas os momentos em que cada expressão facial foi ativada (valores maiores que zero). Isso permite obter conjuntos de dados separados para cada expressão relevante, facilitando a análise detalhada dos movimentos faciais ao longo do tempo

G. Visualização e Avaliação de Expressões Faciais

Por fim, os dados podem ser visualizados, por meio de gráficos, usando o pacote *ggplot2*. Esta etapa de visualização se torna uma ferramenta poderosa para a análise e avaliação de expressões faciais, permitindo transformar dados complexos em representações visuais simples e interpretáveis. Essa abordagem gráfica não só enriquece a interpretação dos dados, mas também torna a avaliação visual mais acessível, ajudando pesquisadores a explorar e entender as nuances do comportamento facial.

III. RESULTADOS

Os testes iniciais realizados em indivíduos saudáveis, que não apresentavam a doença de Parkinson, mostraram que a metodologia proposta, utilizando o OpenFaceR, foi capaz de identificar as Unidades de Ação (AUs) e quantificar as intensidades de cada uma durante a execução das expressões faciais analisadas. A análise visual dos gráficos gerados permitiu identificar, com precisão, cada ativação das AUs em todas as suas dez repetições da gravação, possibilitando uma observação clara do comportamento facial ao longo dos frames.

As expressões faciais de surpresa (AU1 – levantar as sobrancelhas), sorriso (AU12 – sorriso amplo), e cara de emburrado (AU17 – levantar o queixo ou AU15 – depressor do ângulo da boca) puderam ser mapeadas com maior facilidade tanto em termos de intensidade quanto de frequência de ativação ao longo dos quadros dos vídeos analisados. A visualização gráfica dos dados mostrou picos claros de ativação das AUs nos momentos em que os participantes executaram voluntariamente os movimentos. Sendo possível verificar a consistência e a repetibilidade dessas expressões, já que os movimentos foram executados em máxima amplitude e repetidos dez vezes por cada participante. Entretanto, as demais expressões apresentaram maiores desafios, relacionados à detecção de certas AUs em situações específicas ou expressões individuais. Na expressão de "sentir cheiro ruim", alguns indivíduos tiveram dificuldade em enrugar o nariz, o que resultou na ausência ou detecção deficiente da A9U. Já na expressão de "focar os olhos", apesar do levantamento das bochechas, a AU6 raramente era ativada

de maneira adequada, dificultando a obtenção de resultados confiáveis.

Os resultados das AUs por expressões foram: A expressão de “surpresa”, possuindo a AU1 (levantar as sobrancelhas) como única AU associada, apresentou excelentes resultados, enquanto na expressão de “sorriso largo”, a AU12 (sorrir) mostrou-se mais eficiente do que a AU13 (encher a bochecha), na expressão “levantar o queixo/cara de emburrado”, ambas as AUs envolvidas, AU17 (levantar o queixo) e AU15 (depressor do ângulo da boca), obtiveram resultados muito eficientes, no entanto, na expressão de “focar o olhar”, houve uma variabilidade de eficiência entre as AUs, enquanto a AU7 (apertar a pálpebra) foi muito eficiente, a AU6 (levantar as bochechas) teve baixa eficiência e a AU4 (franzir a sobrancelha) apresentou uma eficiência média, já na expressão de “sentir cheiro ruim”, a AU10 (levantar o lábio superior) demonstrou maior eficiência do que a AU9 (enrugar o nariz).

Apesar de se obter resultados promissores, foram identificados alguns desafios relacionados à variabilidade entre indivíduos, o que pode influenciar na intensidade das AUs e no tempo de ativação, dificuldades que podem se acentuar quando a coleta em pacientes portadores da DP se iniciarem, reforçando a necessidade de ajustes e padronizações adicionais nos experimentos para garantir maior uniformidade na coleta de dados. Outro ponto foi a limitação à apenas algumas AUs e a troca por outras no início dos testes devido a limites relacionados ao próprio software, que não incluem capturas de certas AUs, como foi o caso da AU44, inicialmente a principal escolha para “focar os olhos”.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos mostram viabilidade em usar o OpenFaceR para analisar expressões faciais em indivíduos saudáveis, com potencial aplicação em pacientes com doença de Parkinson (DP), a identificação precisa das AUs e a quantificação de suas intensidades são fundamentais para estudos relacionados à hipomímia, uma das principais características clínicas da DP, marcada pela redução dos movimentos faciais espontâneos e pela perda da expressão emocional, sendo sua capacidade de detectar e mensurar essas alterações em uma etapa precoce pode ser essencial para melhorar o prognóstico e o tratamento da doença.

Os dados obtidos com a análise de indivíduos saudáveis proporcionam uma linha de base importante para comparações futuras com pacientes com DP, a visualização gráfica das AUs em diferentes momentos do vídeo facilita a identificação de padrões anômalos na ativação muscular facial que podem estar associados à hipomímia, possibilitando um diagnóstico mais preciso e uma avaliação contínua da progressão da doença.

A utilização de ambientes controlados durante a captura de vídeo se mostrou essencial para garantir a qualidade dos dados, minimizando interferências externas, como iluminação inadequada ou posicionamento incorreto da câmera, junto a isso a utilização de equipamentos estáveis, como tripés, e a

padronização da distância entre o participante e a câmera também foram elementos importantes para a obtenção de imagens de alta qualidade, que facilitam a extração confiável dos marcos faciais e AUs.

A abordagem automatizada de extração de dados através do OpenFaceR representa um avanço significativo para a área de computação afetiva e para a análise de expressões faciais em pacientes com DP, porém ainda existem inúmeros desafios a serem enfrentados, como a variabilidade nas expressões faciais entre diferentes indivíduos e a adaptação da metodologia para capturar sinais mais sutis de hipomímia em estágios avançados da doença, sendo que a posterior inclusão de pacientes com DP nos próximos testes permitirá validar a eficácia da metodologia em um grupo-alvo mais relevante e ajustar os parâmetros de análise conforme necessário.

V. CONCLUSÕES

Este estudo atingiu seu objetivo ao desenvolver uma ferramenta que se demonstrou capaz de identificar, monitorar e analisar expressões faciais relevantes para o diagnóstico precoce e o acompanhamento da progressão da doença, por meio do uso das Unidades de Ação do *Facial Action Coding System* (FACS) dentro da ferramenta OpenFace dentro do ambiente do R Studio. A implementação de tecnologias como o OpenFaceR representa um avanço significativo na avaliação clínica de pacientes com DP, oferecendo uma ferramenta simples e acessível para pesquisadores e profissionais da saúde, com uma metodologia que se mostrou promissora para estudos futuros.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Agradeço profundamente à CAPES pelo apoio financeiro concedido, o qual foi essencial para a continuidade desta pesquisa, contribuindo significativamente para o desenvolvimento acadêmico e científico.

O estudo também recebeu o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Programa CAPES/COFECUB - 88881.370894/2019-01) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A.O.A. (302942/2022-0), e A.M.C. (174190/2023-9) são bolsistas do CNPq.

REFERÊNCIAS

- [1] K. R. Scherer, E. Clark-Polner, e M. Mortillaro, “In the eye of the beholder? Universality and cultural specificity in the expression and perception of emotion”, *International Journal of Psychology*, vol. 46, no 6, p. 401–435, out. 2011, doi: 10.1080/00207594.2011.626049.
- [2] A. Bandini et al., “Analysis of facial expressions in parkinson’s disease through video-based automatic methods”, *J Neurosci Methods*, vol. 281, p. 7–20, out. 2017, doi: 10.1016/j.jneumeth.2017.02.006.
- [3] L. Tickle-Degnen e K. D. Lyons, “Practitioners’ impressions of patients with Parkinson’s disease: the social ecology of the expressive mask”, *Soc Sci Med*, vol. 58, no 3, p. 603–614, out. 2004, doi: 10.1016/S0277-9536(03)00213-2.
- [4] N. Côrtes et al., “Psico Reconhecimento de Expressões Faciais de Emoções: Padronização de Imagens do Teste de Conhecimento Emocional”, 2013.
- [5] C. M. Alves et al., “Wrist Rigidity Evaluation in Parkinson’s Disease: A Scoping Review”, *Healthcare*, vol. 10, no 11, p. 2178, out. 2022, doi: 10.3390/healthcare10112178.
- [6] S. Costa et al., “Biomechanical Evaluation of an Exoskeleton for Rehabilitation of Individuals with Parkinson’s Disease”, *IRBM*, vol. 44, no 1, p. 100741, out. 2023, doi: 10.1016/j.irbm.2022.11.002.
- [7] M. Bologna, G. Fabbrini, L. Marsili, G. Defazio, P. D. Thompson, e A. Berardelli, “Facial bradykinesia”, *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, vol. 84, no 6, p. 681–685, out. 2013, doi: 10.1136/jnnp-2012-303993.
- [8] T. Baltrusaitis, P. Robinson, e L. P. Morency, “OpenFace: An open source facial behavior analysis toolkit”, em 2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2016, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., out. 2016. doi: 10.1109/WACV.2016.7477553.
- [9] E. P. & F. W. V., “Facial Action Coding System”, *APA PsycTests*, 1978.
- [10] O. Langner, R. Dotsch, G. Bijlstra, D. H. J. Wigboldus, S. T. Hawk, e A. van Knippenberg, “Presentation and validation of the Radboud Faces Database”, *Cogn Emot*, vol. 24, no 8, p. 1377–1388, dez. 2010, doi: 10.1080/02699930903485076.
- [11] M. O. D. R. Ramos, J. P. Curi, R. P. Baldasso, e T. L. Beaini, “RECONHECIMENTO FACIAL NA PRÁTICA FORENSE: UMA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO FISWG”, *Revista Brasileira de Odontologia Legal*, p. 98–113, 2022, doi: 10.21117/rbol-v9n12022-419.
- [12] E. Pegolo, D. Volpe, A. Cucca, L. Ricciardi, e Z. Sawacha, “Quantitative Evaluation of Hypomímia in Parkinson’s Disease: A Face Tracking Approach”, *Sensors*, vol. 22, no 4, p. 1358, out. 2022, doi: 10.3390/s22041358.
- [13] D. Cannata, S. Redfern, e D. O’hora, “EasyChair Preprint OpenFaceR: Developing an R Package for the Convenient Analysis of OpenFace Facial Information”, 2020.